

АГРО ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “UZAGROSTAR” ХОЛДИНГИ ВА ХУДУДИЙ ИХТИСОСЛАШГАН АГРОСТАР КОМПАНИЯЛАРИ ФАОЛИЯТИ

А. Аbruев

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда уруғчилик ва кўчатчилик тизимини такомиллаштириш ҳамда илғор хорижий тажрибани жорий этиш бўлими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20543156>

Изоҳ. Мазкур мақолада Ўзбекистонда аграр соҳани модернизация қилиш, қишлоқ аҳолиси даромадларини ошириш ва ҳудудларни комплекс ривожлантиришда “Uzagrostar” холдинги ҳамда ҳудудий ихтисослашган агростар компанияларининг ўрни таҳлил қилинган. Шунингдек, агротуризмни ривожлантиришнинг замонавий йўналишлари, аграр ишлаб чиқариш ва туризм интеграциясининг иқтисодий аҳамияти, агростарлар ҳудудида ташкил этилаётган агро туризм зоналари ҳамда уларнинг маҳаллий иқтисодиётга таъсири ёритилган.

Калим сўзлар: “Uzagrostar” холдинги, агротуризм, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, Ўзбекистон.

Аннотация. В данной статье анализируется роль холдинга «Узагростар» и регионально специализированных его компаний в модернизации агросектора Узбекистана, повышении доходов сельского населения и комплексном развитии регионов. В статье также освещаются современные направления развития агротуризма, экономическое значение интеграции сельскохозяйственного производства и туризма, агротуристические зоны, создаваемые на территории агростаров, и их влияние на местную экономику.

Ключевые слова: холдинг «Узагростар», агротуризм, сельскохозяйственное производство, Узбекистан.

Abstract. This article analyzes the role of the Uzagrostar holding and regionally specialized agrostar companies in the modernization of the agricultural sector in Uzbekistan, increasing the income of the rural population, and comprehensive development of regions. Modern directions of agrotourism development, economic importance of integration of agricultural production and tourism, agrotourism zones being established in the territory of agrostars and their impact on the local economy are also highlighted.

Keywords: Uzagrostar holding, agrotourism, agricultural production, Uzbekistan.

Кириш. Бугунги кунда дунёда альтернатив туризмнинг энг тез ривожланаётган йўналишларидан бири агро туризм ҳисобланади. Агротуризм туристларга қишлоқ ҳаёти ва аграр ишлаб чиқариш жараёнлари билан танишиш имконини бериши билан бирга, қишлоқ аҳолиси учун кўшимча даромад манбаини ҳам шакллантиради.

“Uzagrostar” холдингини ташкил этишнинг мақсади ва вазифалари. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 14 февралдаги ПҚ-57-сон қарорига мувофиқ “Uzagrostar” холдинги ташкил этилди. Холдингининг асосий мақсади қишлоқ хўжалигида замонавий, самарали ва барқарор ишлаб чиқариш тизимини шакллантириш, фермер ва деҳқон хўжаликлари даромадларини ошириш ҳамда экспорт салоҳиятини

кучайтиришдан иборат.^[1]“Uzagrostar” холдинги, энг аввало, деҳқон хўжаликлари ҳамда кичик ва ўрта фермер хўжалиklarининг даромадини янги технологиялар ва илғор тажрибаларни жорий этиш орқали оширишга қаратилган амалий фаолиятни амалга оширади ва шу орқали соҳанинг ривожланишига хизмат қилади (Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 14.02.2025 йилдаги ПҚ-57-сон).

Агростар компаниялари ва агро туризм. Uzagrostar холдинги таркибидаги ҳудудий агростар компаниялари томонидан ин витро лабораториялар, йирик кўчатхоналар, замонавий иссиқхоналар, демонстрацион майдонлар, инновацион томорқа мактаблар, агросаноат мактаблари, интенсив боғлар, қайта ишлаш ва сақлаш қувватлари ташкил этилмоқда. Ушбу объектлар нафақат аграр ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, балки агротуризмни ривожлантириш учун ҳам муҳим инфратузилма бўлиб хизмат қилмоқда.^[1] Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, агро туризм қишлоқ ҳудудларини иқтисодий ривожлантиришнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Италия, Испания, Хитой, Франция, Туркия ва Жанубий Корея каби мамлакатларда агротуризм қишлоқ аҳолиси даромадларини ошириш ва миллий маданиятни тарғиб қилишнинг самарали воситасига айланган.

Туризм зоналари ва янги ташаббуслар. Бугунги кунда Uzagrostar холдинги тизимидаги агростар компаниялари нафақат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш, қайта ишлаш ва экспорт қилиш, балки агро туризм инфратузилмасини шакллантириш бўйича ҳам кенг кўламли ишларни амалга оширмоқда. Хусусан, ҳудудларда интенсив боғлар, лаванда ва гул плантациялари, замонавий иссиқхоналар, кўрғазмали агромайдонлар, миллий қишлоқ муҳитини акс эттирувчи дам олиш масканлари, гастрономик ва экотуризм элементларини қамраб олган туризм объектлари ташкил этилмоқда.^[1] Айниқса, Фарғона вилояти Қува туманида ташкил этилаётган “Лаванда плантацияси” агротуризмни ривожлантириш бўйича намунавий лойиҳалардан бири ҳисобланади. Мазкур лойиҳа доирасида лаванда майдонлари, кафе ва терассалар, сув ҳавзалари, дам олиш ҳудудлари ва савдо нуқталари ташкил этилмоқда. Барча ихтисослашган Агро стар компаниялари томонидан бириктирилган туманларда ҳам, жумладан, Олтиариқ, Фарғона, Асака, Янгикўрғон, Янгийўл, Паркент, Мирзаобод, Жомбой, Булунғур, Бахмал, Қўшрабод, Косон, Ангор, Узун, Денов, Қизилтепа, Бухоро, Гурлан, Беруний агро туризм зоналари ташкил этиши белгиланган.

Халқаро ҳамкорлик истиқболлари. Uzagrostar холдинги ва унинг ҳудудий агростар компаниялари келгусида маҳаллий ҳамда хорижий туристларни кенг жалб қилиш, агротуризм маршрутларини шакллантириш, халқаро туроператорлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, сервис хизматлари сифатини ошириш ва туризм зоналарини халқаро даражада тарғиб қилиш бўйича ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдиради.^[1] Мазкур ташаббуслар Ўзбекистоннинг аграр салоҳиятини халқаро майдонда кенг намоён этиш, мамлакатнинг туристик жозибадорлигини ошириш ҳамда қишлоқ ҳудудларини барқарор ривожлантиришга хизмат қилади.

Хулоса. Агротуризм Ўзбекистон қишлоқ ҳудудларини барқарор ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. “Uzagrostar” холдинги ва унинг ҳудудий агростар компаниялари томонидан амалга оширилаётган ишлар аграр соҳада инновациялар, таълим, экспорт ва инвестицияларни ривожлантириш билан бир қаторда агротуризм учун ҳам мустаҳкам асос яратмоқда.^[1] Натижада, Uzagrostar модели қишлоқ аҳолиси даромадларини ошириш, янги иш ўринлари яратиш, экспорт салоҳиятини

кучайтириш ва Ўзбекистоннинг халқаро туристик жозибadorлигини оширишга хизмат қилувчи муҳим институционал механизм сифатида намоён бўлмоқда.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 14.02.2025 йилдаги ПҚ-57-сон «UZAGROSTAR HOLDING» компанияси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида <https://lex.uz/docs/7388147> (kirish sanasi: 18.05.2026)